

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ДВУЛЕТНИКОВ ПРИ МНОГОЛЕТНЕМ ВЫРАЩИВАНИИ

Батиров Х.Ф., профессор каф.экологии и безопасности жизнедеятельности СамГУ им. Ш.Рашидова, доктор с.-х. наук;
xidir_batirov@mail.ru; тел.+998 93 990 02 77

Пардаев Б.А., докторант этой же кафедры;

Муродуллаев К., студент 1У курса факультета географии и экологии СамГУ им. Ш.Рашидова;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589341>

Аннотация. В статье раскрыты основные аспекты биологических возможностей семеноводства корнеплодов на многолетней основе, технологические приёмы которых способствуют получению на одной и той же площади 2-3 урожая семян с высокими их посевными качествами;

Ключевые слова: подзимние посевы, многолетнее выращивание, особенности биологии, рост и развитие, урожай семян;

Izoh. Maqolada ko'p yillik asosda ildiz ekinlari urug'chiligining biologik imkoniyatlarining asosiy jihatlari ochib berilgan, ularning texnologik usullari bir xil maydonda ekish sifati yuqori bo'lgan urug'lardan 2-3 ta hosil olishga yordam beradi;

Tayanch so'zlar: kuzgi ekish, ko'p yillik etishtirish, biologik xususiyatlari, o'sishi va rivojlanishi, urug'lik hosildorligi;

Abstract. The article reveals the main aspects of biological possibilities of seed production of root crops on a perennial basis, the technological methods of which contribute to obtaining 2-3 seed harvests with high sowing qualities on the same area;

Key words: winter sowing, perennial cultivation, features of biology, growth and development, seed yield;

Введение. Известно, что к растениям зимней вегетации относятся растения, процесс выращивания которых охватывает позднюю осень, зиму и раннюю весну периода года. Вполне естественно, что эти растения, находящиеся в это время на поле могут быть разделены следующие на две категории [1]:

К первой группе относятся растения, находящиеся в зимний период в состоянии покоя, т.е. не образующие новых органов и не увеличивающие массу. Ко второй же должны быть отнесены растения, накапливающие массу или образующие в этот период новые органы, т.е. растения, не впадающие в состояние полного покоя. Однако в полевых условиях у растений отмечается два состояния:

- 1) активный рост, т.е. активное накопление массы и появление органов у растений;
- 2) медленные жизненные процессы у растений, как это имеет место в семенах, проростках, корневищах, клубнях, корнях, луковицах и т.д., оставшихся в почве [5].

К растениям многолетней вегетации мы относим только те, у которых продолжают жизненные процессы, идет накопление массы и появляются новые органы. Темпы накопления массы и образования новых органов зависят от того, какие условия складываются в этот период [2,4].

Между тем ряд авторов рекомендуют сахарную, листовую свеклу, морковь и других, помимо технической цели, использовать их и на кормовые цели не только в чистом виде в период весенне-летней вегетации, но и в осенне-зимний, зимний и ранневесенние периоды вегетации [3,5].

Таким образом, отметим, что характерной биологической особенностью двулетних культур таких как свекла сахарная, листовая, кормовая, столовая, морковь, капустные и другие является более дружное и ранее созревание их семян.

Условия и методика исследований. Выбор опытного поля, закладка, проведение, фенологические наблюдения и биометрические измерения, а также учет урожая корнеплодных культур проводил по методикам полевого опыта. Опыты закладывались в 4-х кратной повторности с размещением делянок в два яруса, общая их площадь составляла 50м², из них учетных – 42м². В период вегетации растений учитывались: масса растений, количество и площадь листьев, густота стояния растений после всходов, перед уходом в зиму, ранней весной, перед уборкой урожая, а результаты же опытов подвергались статистической обработке дисперсионным методом [7].

Результаты и их обсуждения. Заметим, что особенностью климатических условий здесь заключается в том, что развитие многих растений приостанавливается или же сокращается до минимальной степени начиная с осеннего периода, а с началом зимы почти полностью прекращаются.

В то же время, если вегетационный период подзимних и некоторых других культур в так называемый «зимний» период частично продолжается, то у корнеплодов идет усиленной процесс роста и развития не только осенью, но и в течение зимнего периода (табл.1).

Таблица 1

Состояние двулетников перед уходом в зиму (Бывшие хозяйства им.Н.Азимова и «Файзиабод», среднее за 2017-2022 йй.)

Культура	Показатели			
	Масса корня, г	Листья		
		масса, г	количество, дона	площадь, см ²
Свекла: сахарная	45,1	70,3	15,1	860,2
столовая	39,7	61,0	14,2	702,5
листовая	29,5	89,3	17,0	889,0
Морковь	25,1	40,5	7,5	-
Брюква	33,7	45,3	15,0	619,9
Тифон	39,3	75,2	14,1	803,5

Кроме этого в осенний и особенно начиная с ранневесеннего периода зимующие культуры рано начинают цвести и в дальнейшем, на семенниках появляются одновременно 2-5 стеблей, каждый из которых способен плодоносить и габитус растения приближается к габитусу семенника при высадочной культуре, имеющую форму куста. Если в первый год почти все растения как у свеклы, так и у лука, и моркови, имеют по одному стеблю, то во втором и третьем годах жизни количество одностебельных семенников не превышает 20-30%.

Таблица 2

Фазы роста и развития двулетних культур в опытах (Бывшие хозяйства им.Н.Азимова и «Файзиабод», среднее за 2017-2022 йй.)

Культуры	Продолжительность фазы, в днях				
	весеннее отрастание	стеблевание	цветение	созревание	период вегетации
Свекла: сахарная	25	20	16	19	80
листовая	26	21	18	20	85
столовая	21	19	16	17	73
Морковь	24	22	17	19	82
Брюква	27	20	18	18	83
Тифон	22	21	18	20	81

Созревание семян на многолетних растениях растягивается, примерно 7-10 % растений не дают семена и не образуют стеблей. К примеру, на второй и последующие годы вегетации корни свеклы имеют массу больше, чем в первом году, но их семенная продуктивность бывает намного меньше (табл.2).

Таблица 3
Урожай и качество семян при многолетнем выращивании (Бывшие хозяйства им.Н.Азимова и «Файзибад», среднее за 2017-2022 йй.)

Культура	Годы урожая	Сроки посева	Показатели		
			урожай, т/га	масса 1000 семян, г	всхожесть, %
Свекла: сахарная	I	20 августа	2,27	12,4	83,2
		1 сентября	2,36	11,9	83,0
		10 сентября	2,06	10,9	79,0
	II	20 августа	1,45	11,3	85,2
		1 сентября	1,46	10,7	85,6
		10 сентября	1,20	10,1	84,0
	III	20 августа	0,45	12,5	75,1
		1 сентября	0,68	12,8	76,0
		10 сентября	0,50	13,8	77,2
листовая	I	15 августа	1,97	23,6	84,0
		1 сентября	2,02	23,1	83,2
		15 сентября	2,20	22,7	81,0
	II	15 августа	1,20	23,9	84,5
		1 сентября	1,31	24,1	84,9
		15 сентября	1,18	22,9	89,9
	III	15 августа	0,98	24,1	84,6
		1 сентября	1,10	24,4	84,9
		15 сентября	0,77	23,8	84,0
столовая	I	15 августа	1,28	19,1	80,2
		1 сентября	1,46	19,3	80,0
		15 сентября	1,31	18,0	77,6
	II	15 августа	10,4	19,5	81,6
		1 сентября	12,1	19,8	82,0
		15 сентября	10,9	18,6	82,9

Так, в зависимости от сроков посева и норм высева урожай первого года и масса 1000 клубочков свеклы колебалась от 10,1 до 12,4, во втором от 10,1 до 11,3 грамма и в третьем году при сильном изреживании посевов, повысилась многосемянность клубочков, а их 1000 шт, имела массу в среднем 12,5-13,8 грамма.

Выводы. Таким образом, исследования, проведенные нами в течение этих лет позволяют судить, о том что корнеплоды и другие двулетние культуры на орошаемых землях Самаркандской области являются большим резервом не только в получении одного урожая семян, но и при многолетнем способе (2-3 урожая), а затем доращивания семенников как корм для с.-х. животных в условиях изменяющихся климатических условий.

Список литературы

- 1.Балан В.Н. и др. Биология и агротехника безвысадочных корнеплодов на орошаемых землях юга Украины // Киев, «Нора-принт», 2001, С. 55-161.
- 2.Батиров Х.Ф. Корнеплоды зимней вегетации в условиях орошения (Монография) // Изд-во СамГУ им. Ш.Рашидова, Самарканд, 2023, 119 с.
- 3.Батиров Х.Ф. и другие. Продовольственная безопасность как индикатор жизни населения // Сб. трудов Казанского федерального университета, Казань, 2022, С.272-281.

4. Горелов Е.П., Батиров Х.Ф. Технология выращивания многолетних // Сахарная свекла, 1985, № 6, 35 с.
5. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство // Кишинёв, «Штинница», 1990, 431 С.
6. Массино И.В., Ахмедова С.М. Безвысадочное семеноводство свеклы в Узбекистане // Аналитический обзор УзНИИНТИ, Ташкент, 1989, 20 с.
7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур // Москва, 1983, С. 11-246.